

МУАММОҶОИ ТАШАККУЛИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ СОҶАИ САНОАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР

РАҲИМЗОДА Ш.И.

мудири шуъбаи Фонди Президентии таҳқиқоти бунёдии Раёсати Академияи миллии
илмҳои Тоҷикистон

Аннотатсия. Дар мақола муаммоҳои ташаккули низоми идоракунии соҳаи саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтааст. Марҳилаҳои асосии нолишавӣ ба ҳадафҳои гузошташуда тибқи Стратегияи миллии рушд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 баён шудааст. Муаллиф ҷанбаҳои назариявии идоракунии соҳаи саноат, инчунин гояҳои иқтисодиро оид ба мукамалгардонии баҳии саноат зимни таъмини рушди иқтисод ва амнияти иқтисодӣ дар мамлакат мавриди шарҳ қарор додааст.

Таҳлили вазъи соҳаи саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон, сохтори таркибии он ва дурнамои рушд бо мақсади рушди устувор гузаронида шудааст. Хулосаҳои амиқ оид ба роҳҳо ва усулҳои беҳтар намудани идоракунии соҳаи саноат оварда шуда, роҳҳои нолишавӣ ба он асоснок карда шудааст.

Калидвожаҳо: амнияти иқтисодӣ, рушди устувор, соҳаи саноат, соҳаи истихроҷ, саноати коркард, истеҳсол ва истифодабарӣ.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

РАХИМЗОДА Ш.И.

заведующий отделом Фонда фундаментальных исследований Президента РТ при Президиуме Национальной академии наук Таджикистана. Таджикистан, г. Душанбе

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования системы управления промышленного сектора в Республике Таджикистан. Раскрыты основные моменты достижения поставленных целей согласно Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года. Автором приведены теоретические аспекты системы управления промышленного сектора, а также экономические идеи по совершенствованию промышленного сектора в целях обеспечения экономического роста и экономической безопасности в стране.

Сделан анализ состояния промышленного сектора Республики Таджикистан, его структурного состояния и перспективного развития в целях устойчивого роста экономики. Приведены выводы о мерах и способах улучшения управления промышленного сектора в стране, обоснованы пути их достижения.

Ключевые слова: экономическая безопасность, устойчивый рост, промышленный сектор, обрабатывающий сектор, добывающая промышленность, производство и потребление.

PROBLEMS OF FORMING A MANAGEMENT SYSTEM FOR THE INDUSTRIAL SECTOR OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN MODERN CONDITIONS

RAHIMZODA SH.I.

head of the department of the Fundamental Research Fund of the President of the Republic of Tajikistan under the Presidium of the National Academy of Sciences of Tajikistan. Tajikistan, Dushanbe

Abstract: *The article examines the formation of a management system for the industrial sector in the Republic of Tajikistan. The main points of achieving the set goals in accordance with the National Development Strategy of the Republic of Tajikistan until 2030 are revealed. The author presents theoretical aspects of the industrial sector management system, as well as economic ideas for improving the industrial sector in order to ensure economic growth and economic security in the country.*

An analysis of the state of the industrial sector of the Republic of Tajikistan, its structural state and prospective development for the purpose of sustainable economic growth was made. Conclusions are presented on measures and methods for improving the management of the industrial sector in the country, and ways to achieve them are substantiated.

Key words: *economic security, sustainable growth, industrial sector, manufacturing sector, extractive industry, production and consumption*

Дар шароити муосир соҳаи саноати дилхоҳ мамлакат ҷиҳати таъмини рушди иқтисодиёт мавқеи калидӣ дошта, чун заминаи афзоиши нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, ташаккули иқтисодии содиротӣ, таъмини сиёсати истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда, баланд бардоштани шуғлнокии аҳоли ва таъмини истиқлолияти иқтисодию технологӣ баромад менамояд. Рушди устувор ва амнияти соҳаи саноат мустақиман ба сатҳи рақобатпазирии иқтисоди миллӣ ва имкониятҳои рушди дарозмуддати он таъсир мерасонад.

Мавриди зикр аст, ки низоми идоракунии соҳаи саноат дар миқёси давлат метавонад як қатор масъалаҳои стратегиро ҳал намояд. Ин омил дар Стратегияи рушди соҳаи саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 низ зикр шудааст, ки дар баробари ҳалли масъалаҳои вобаста ба амнияти иқтисодии давлат, таъмини суръати баланди истеҳсолоти саноатӣ ва иқтисоднокии минбаъдаи рушди иқтисодиёти мамлакат, дар назди мақомотҳои идоракунӣ зини татбиқи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, боз таҳия ва қабули санадҳои меъёрии стратегияи соҳавӣ вазифагузорӣ мегарданд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои стратегӣ дар самти саноатикунонии босуръати кишвар ва ҳалли масоили вобаста ба рушди соҳаи саноатӣ аҳамияти махсус зоҳир гардида истодааст. Бо вучуди тадбирҳои андешидашуда, ба масъалаҳои рушди соҳаи саноат як қатор омилҳои дохилӣ ва беруна таъсир мерасонад, ки боиси ба миён омадани вобастагии соҳа аз воридоти технология ва ашёи хом, маҳдудияти сармоягузорӣ, сатҳи нокифояи инноватсионӣ мегардад.

Маҳз бо ҳамин сабаб, зарурати ташаккул ва такмили механизмҳои самараноки идоракунии рушди соҳаи саноат ба миён меояд, ки аз истифодаи оқилонаи захираҳо, коҳиш додани хавфҳо, баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот ва таҳкими нақши давлат дар танзими рушди соҳаи саноат замина мегирад. Зимни омӯзиши масъалаҳои вобаста ба идоракунии хавфҳо дар соҳаи саноат муҳақиқони ватанӣ Раҳимов З.А., Сафаров М., Ҷураев Ш.Х., Абдуллоев А.Х. дар китоби худ “Суғурта” андешаи аз Рогов М. хело ҷолиб иқтибос намудаанд. Ба андешаи Рогов М. «хавф - ин имкониятҳои ба тарафе майл кардани ягон бузургӣ, ё ин ки интизор будани маънои аслии ин ҳодиса ва ё эҳтимолияти ба вукӯъ омадани ягон ҳодисаи дигарро интизор шудан мебошад» [3, 26].

Мавриди зикр аст, ки низоми идоракунии соҳаи саноат дар шароити иқтисоди бозорӣ як қатор вазифаҳои мушаххас, ба монанди таҳия ва татбиқи стратегияҳои рушди соҳа, танзими сохторҳои истеҳсолӣ ва таъмини кадрҳои касбӣ, баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот ва рақобатпазирӣ, инчунин муҳофизати захираҳои табиӣ ва истифодаи самаранокии онҳоро бояд фарогир бошад. Чи хеле маълум аст, ҳанӯз солҳои 90-ум иқтисодиёти Тоҷикистон, бахусус соҳаи саноат, ки чун соҳаи пешбарандаи иқтисодиёти миллӣ мебошад, ба як қатор масъалаҳои муҳим, аз қабили маҳдудияти имкониятҳои содиротии корхонаю муассисаҳои саноатӣ, мавқеи афзалиятнок доштани истеҳсоли ашёи хом ва нимтайёр дар истеҳсолот, раванди сусти интегратсионӣ бо иқтисодиёти ҷаҳонӣ, қафомонии техникаӣ ва технологияи истеҳсолот дучор омад. Дар натиҷаи аз байн рафтани низоми нақшавии идоракунии

иктисодиёт, низоми мубодилаи истеҳсолот ва мубодилаи ашёҳо байни корхонаҳои саноатӣ пурра вазифаҳои худро гум кард. Ин раванд, барои корхонаҳо боиси аз даст додани фурӯши маҳсулот ва харидорони он дар бозори дохилию хориҷӣ, ба истиснои алюминийи хом, қувваи барқ, нахи пахта, консерваҳои меваю сабзавот гардида, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот чандин маротиба коҳиш ёфт. Фик мекунем, сабаби асосии ин омили бавучуд омада дар он буд, ки корхонаҳои саноатӣ, ки аксар солҳои 80-ум ва 90-уми асри гузашта ба кор дароварда шуда буданд, то соли 2000 захираҳои ҷисмонӣ ва маънавии воситаҳои асосии истеҳсолотро то 80 фоиз гум карда, барои истеҳсоли маҳсулоти дар бозори имрӯза рақобатнок рақобатнопазир гардиданд, ки боиси аз меъёр берун зиёдшавии хароҷоти истеҳсолӣ, ашёи хом, воситаҳои энергетикӣ, баландшавии арзиши аслии маҳсулот гардиданд. Коҳиш ёфтани фонди воситаҳои пулӣ, мавҷуд набудани воситаҳо барои маблағгузориҳои лоиҳаҳои бахши саноат, коҳишёбии воситаҳои фонди асосӣ ва мавҷуд намудани техникаю технологияи муосир, инчунин боло рафтани ҳиссаи бахши ғайридавлатӣ дар шумори умумии корхонаҳо (тақрибан 63,5 фоиз) сабаби пастравии нишондиҳандаҳои истеҳсолот гардиданд.

Аз ин лиҳоз, барои идора кардани соҳаи саноат ва умуман иқтисоди миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Стратегияи миллии рушд то давраи соли 2030 қабул карда шудааст, ки дар худ сенарияҳои рушд барои ҷумҳуриро дар бар мегирад. Дар пайомади сенарияи зикршуда замина барои рушди модели индустриалӣ-аграрӣ гузошта шудааст. Ба сифати омили пешбарандаи рушди иқтисоди миллӣ афзоиши босуръати саноат дар асоси ба истифода додани иқтидорҳои нав лиънати истеҳсоли неруи барқ, истихрољи маъданҳои кӯҳӣ ва ангишт, ташаккулдиҳии металлургияи сиёҳи ватанӣ ва рушди минбаъдаи металлургияи ранга, рушди саноати маводҳои сохтмонӣ, саноати сабук ва хӯрока хизмат хоҳад намуд. Тибқи сенарияи мазкур ӯҳми истеҳсоли саноатӣ 4,2 маротиба, аз ҷумла саноати истихрољи маъдан 5,7 маротиба, саноати коркард 4,3 маротиба ва истеҳсолу тақсими неруи барқ, газ ва об 2,9 маротиба афзоиш меёбад.

Тибқи маълумотҳо аз рӯи сарчашмаҳои оморӣ маълум мегардад, ки ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ аз рӯи соҳаҳои асосии саноат бомаром тараққӣ намудаанд (ҷадвали 1).

Ҷадвали 1.

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи соҳаҳои асосии саноат барои солҳои 2019-2023

млн. сомонӣ

Нишондиҳандаҳо / солҳо	2019	2020	2021	2022	2023	Тағйирот дар соли 2023 нисбат ба 2019
Ҳамагӣ, соҳаи саноат	27613	30890	38829	43025	46857	169%
Саноати истихроҷи маъдан	4853	4309	8409	8906	9336	192%
Саноати коркард	15952	19054	22313	26497	28537	178%
Истеҳсолу тақсими нерӯи барқ, об, газ ва гармӣ	6808	7527	8107	7622	8984	131%

* сарчашма: аз ҷониби муаллиф дар асоси маҷмааи оморӣ Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шудааст.

Чи тавре аз маълумотҳои ҷадвал бармеояд, дар соли 2023 ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи соҳаҳои асосии саноат нисбат ба соли 2019 то 1,6 маротиба афзуда, ҳаҷми маблағи он дар соли ҳисоботӣ ба 46,8 млрд сомонӣ рост омад. Дар ҳамин давра, ҳаҷми маҳсулоти саноати истихроҷи маъдан - 1,9 маротиба ба маблағи 9,3 млрд сомонӣ, саноати коркард - 1,7 маротиба ба маблағи 28,5 млрд сомонӣ, истеҳсолу тақсими нерӯи барқ, об, газ ва гармӣ - 1,3 маротиба ба маблағи 8,9 млрд сомонӣ афзудааст [5, 17]. Таҳлилҳои нишондиҳандаи соҳаи саноат нишон медиҳад, ки ҳиссаи бештари ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба баҳши коркард рост омада, дар соли 2023 таносуби он нисбат ба соҳаи саноат 60,9 фисадро дар бар мегирад. Дар баробари ин, ҳиссаи истеъсолу тақсими нерӯи барқ, об, газ ва гармӣ ба 19,2 фисад, баҳши истихроҷи маъдан ба 19,9 фисад рост меояд.

Бояд зикр намуд, ки саноати Тоҷикистон дорои заминаи маҷмӯи инкишофёфта ва аз ҷиҳати техникӣ мучаҳҳаз буда, онро зиёда аз 90 самти истеҳсолот муаррифӣ менамоянд, ки ба соҳаҳои зерин мансуб мебошанд:

- соҳаи истихроҷ – корхонаҳои марбут ба истихроҷ ва бойгардонии ашёи хоми маъданӣ ва ғайримаъданӣ;

- соҳаи коркард – корхонаҳои коркарди маҳсулоти саноати истихроҷ, маҳсулоти нимтайёр, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва ашёи дигар.

Метавон қайд намуд, ки тибқи сенарияи болозикр ӯҳаҳои истеъсоли саноатӣ нисбат ба соли 2015 ба андозаи 5,1 маротиба, аз ҷумла саноати истихроҷи маъдан 6,4 маротиба, саноати коркард 5,5 маротиба ва истеъсолу тақсими нерӯи барқ, газ ва об 2,2 маротиба афзоиш меёбад, ки ин нишондод дуруст арзёбӣ гардида, ба ҳадаф мувофиқ омад.

Аз тадқиқоти мазкур бармеояд, ки барои рушди устувори корхонаҳои саноатӣ дар шароити саноатикунони босуръати иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши рақобатпазирӣ зарурат дорад. Ғайр аз ин, дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2023 қайд карда шуд, ки баланд бардоштани рақобатпазирӣ маҳсулоти ватанӣ яке аз масъалаҳои афзалиятноки рушди иқтисодӣ мебошад [1]. “Суръатбахшии навоариҳои технологӣ, ҷаҳонишавии бозор ва тағйирёбии афзалиятҳои истеъмолкунандагон мушкилоти навро барои иштирокчиёни бозор эҷод мекунад, ки тақмили пайвасти механизми таҳия ва нигоҳдории афзалиятҳои рақобатпазирӣ талаб мекунад. Масъалаҳои рақобатпазирӣ барои баҳши саноат ҳамчун унсурҳои муҳими систематикӣ иқтисоди миллӣ маҳсусан муҳиманд.

Боиси таваққур аст, ки имрӯзҳо бо татбиқи барномаҳои гуногуни давлатӣ дар самти рушди инноватсионӣ соҳаи саноати кишвар, натиҷаҳои назаррас ба даст оварда шудаанд. Аммо, новобаста аз ин дастовардҳо, ҳануз робитаи илм бо истеҳсолот пурра таъмин нагардидааст. Чунин ҳолат зарурати таҳияи механизми идоракунии рушди инноватсионӣ соҳаи саноатро бо дарназардошти татбиқи илм дар истеҳсолот ба миён овардааст.

Аммо, барои Тоҷикистон то соли 2040 се сенарияи афзоиши миёнаи солони маҳсулоти саноатӣ пешбинӣ шудааст: ҳадди аксар 12,5%, миёна 10%, ҳадди ақал 8,5%, ки заминаи баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузори минтақаҳо ташкил мекунад. Маълумоти дурнамо дар асоси ҳаҷми истеҳсолот, шумораи кормандон, фонд ва ҳосилнокӣ имкон медиҳад арзёбии самаранокии сармоягузорӣ, муайян кардани соҳаҳои афзалиятнок, ҷойгиркунии оқилонаи қувваҳои истеҳсолӣ ва танзими стратегияҳои сармоягузорӣ бо назардошти омилҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ ва экологиро ба роҳ монанд.

Арзёбии дурнамои рушди соҳаҳои саноат то соли 2040 нишон медиҳад, ки истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ, меҳнатӣ ва истеҳсолӣ барои таъмини рушди мутавозини саноати миллӣ ва таҳкими иқтисоди истеҳсолӣ нақши калидӣ дорад.

Ҳамин тариқ, пешгӯии рушди саноатӣ воситаи асосии баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузори минтақаҳо, ки имкон медиҳад самтҳои ояндадори саноатикунонӣ муайян, тақсими сармоя оптимизатсия ва хатарҳо коҳиш дода шаванд, то рушди устувори иқтисодӣ таъмин гардад. Равиши маҷмӯӣ, ки усулҳои сифатӣ ва миқдориро муттаҳид мекунад, заминаи боэътимод барои таҳияи сиёсати давлатӣ, ҳавасмандгардонии сармоягузори хусусӣ ва ташаккули сохтори муосири саноатии кишвар фароҳам меорад.

Чораҳои беҳтарсозии идоракунии саноатро дар мамлакат метавон чунин инъикос намуд:

- Ҷорӣ намудани низомҳои идоракунии муосир бо истифода аз методҳои пешрафта, мисли Total Quality Management (TQM), Lean Management, ва Six Sigma;

- Баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот ва кам кардани партовҳо дар ҷараёни истеҳсолот ва коркард;

- Рушди захираҳои инсонӣ зимни ҷорӣ намудани таҳсилоти касбӣ ва барномаҳои омӯзишӣ барои такмили малакаи кормандон ва идоракунандагон;

- Сармоягузорӣ ба технологияҳои нав зимни ҷорӣ намудани технологияи автоматикӣ ва рақамӣ барои баланд бардоштани истеҳсолот ва кам кардани арзиши маҳсулот;

- Густариши ҳамкориҳо бо ширкатҳои хориҷӣ барои интиқоли дониш ва таҷриба, ҳамчунин ҷалби сармоягузорӣ.

Яъне, дар соҳаи саноат таҳдидҳо ва хавфҳои амнияти иқтисодӣ - ин як системаи мураккаб мебошад, ки ҳам таҳдидҳои дохилӣ ва ҳам берунро дар бар мегирад. Самаранокии идоракунии, истифодаи технологияҳои нав, сармоягузорӣ ва сиёсати давлатӣ имконият медиҳад, ки ин хавфҳо коҳиш дода шаванд ва бахши саноат ҳамчун пояи амнияти иқтисодӣ устувор боқӣ мемонад.

ФЕҲРАСТИ АДАБИЁТ:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Чаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон, "Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ". Душанбе, 28.12.2023с. <https://www.prezident.tj>
2. Абдуҳолиқов, У. А. Развитие строительного комплекса как драйвер ускоренной индустриализации Таджикистана / У. А. Абдуҳолиқов, Н. Х. Хоналиев // Ускоренная индустриализация и вопросы ее реализации в Таджикистане: Материалы международной научно-практической конференции, Душанбе, 17 февраля 2023 года. – Душанбе: Таджикский национальный университет, 2023. – С. 292-296. – EDN JZBZJQ.
3. Раҳимов З.А., Сафаров М., Ҷўраев Ш.Х., Абдуллоев А.Х. Суғурта. - Душанбе, 2008. –С. 187.
4. Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030
5. Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27.03.2018, № 159. – С.44
6. Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон / Маҷмааи омории Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2024. – 17-18 С. (89)